

**МОТОРЛЫ АЛАЛИЯСЫ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ
ТҮЗЕТУ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506683>

Садуақас А.

1901-10 тобының магистранты,

Боранбаева А.Р.

PhD, доцент м.а.,

Масалиева Ж. А.

ф.ғ.к., доцент

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

Аңдатпа: мақалада балалардың сөйлеу тілінде кездесетін алалия, алалияның түрлері, сипаттамасы, алалия туралы тұжырым жасаған ғалымдардың пікірлері мен тұжырымдары баяндалған. Сонымен қатар, моторлы алалияның пайда болуы мен даму механизмдері, кезеңдері сипатталады. Моторлы алалияны түзету мәселелері қарастырылған.

Түйін сөздер: алалия, сөйлеудің дамымауы, зерттеу, түзету, тіл бұзылысы.

Алалияны зерттеу мәселесі отандық логопедиядағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Алалия күрделі құрылымдық-семантикалық бұзылыс ретінде сөйлеуді түсіну де, сөйлеу әрекетін бағдарламалаудың да бұзылуы орын алатын сөйлеу тіліндегі бұзылыс. Қазіргі уақытта әр түрлі ауырлықтағы алалиясы бар балаларда сөйлеудің толық болмауынан лексикалық және грамматикалық дамудың элементтеріне дейін олардың саны артып келеді. Заманауи зерттеулер кешенді, жүйелі, синдромдық пәнаралық тәсіл негізінде дамудағы бұзылыстар проблемасын зерттеу қажеттілігін дәлелдеді. Сөйлеу әрекеті туралы қазіргі идеяларды ескере отырып, қолданыстағы әдістердің түзету-дамыту бағытындағы балалардағы сөйлеуді қалыптастыруда тілдік және тілдік емес белгілердің күрделі кешені іске асырылатындығы белгілі. Моторлы алалиядағы сөйлеудің дамымауы фонетикалық-фонематикалық және лексикалық-грамматикалық жақтарын қамтитын жүйелік сипатқа ие.

Алалияда сипатталған есту және көру қабілетінің бұзылуы, ойлау, ырғақты сезім, зейіннің тұрақсыздығы, көру және есту қабілетінің бұзылуы, балаларда ауызша есте сақтау қабілеті төмендеуі, есте сақтау өнімділігінің төмендеуі сөйлеу қабілеті нашар балаларда ойлаудың қайталама дамымауына алып келеді. Моторлы алалия Брок аймағына, ал Вернике сенсорлық аймаққа зиян келтіреді деген болжамдар айтылуда. Алайда, бұл аймақтар тек 3,5 жастан бастап дами

бастайды, оларды қалыптастыру 12 жасқа дейін созылады. Сонымен қатар, заманауи зерттеулер ересектерде Брока, Вернике сөйлеу орталықтары әрдайым бірдей бола бермейтіндігін мидың сөйлеу аймақтарын картаға түсіруге арналған зерттеулер анықтап отыр.

Локализацияның белгісіздігі көбінесе зерттеу әдістерін таңдаумен байланысты. Қазіргі заманауи зерттеулер мектепке дейінгі жастағы алалиясы бар балаларға ерте жастан көмек көрсету түзету-дамыту әрекетінің нәтижелілігін көрсетеді.

Отандық арнайы педагогика мен психология саласындағы көптеген зерттеулер сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу әрекетінің әртүрлі аспектілерін, соның ішінде алалияны талдайды. Моторлы алалияны түзету мәселелерін логопедия теориясы мен практикасы саласындағы шетелдік және отандық мамандар зерттеді. Сонымен, соңғы жылдардағы еңбектерде алалияның пайда болуына әсер ететін факторларды зерттеген Л.В. Мелехова А.К. Маркова, Е.Г. Корицкая, В.А. Минашина, Е.Ф. Соботович, О.Н. Усанова, жалпы сөйлеу тілінің дамымауын зерттеген Қ.Қ. Өмірбекова, Г.Б. Ибатова, Г.Н. Тулебиева және т.б. отандық ғалымдар сөйлеу бұзылыстарын лексикалық және грамматикалық даму ерекшеліктерімен тығыз байланысты қарастырылады. Осы топтың балаларымен сөздік қордың ерекшеліктерін және түзету жұмыстарының әдістерін жасауды Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, А.Н. Корнев, Қ.Қ. Өмірбекова т.б. жүргізді.

Моторлы алалия – семантикалық және сенсомоторлық операциялардың салыстырмалы сақталуымен сөйлеу мәлімдемесін құру процесінің тілдік операцияларының қалыптаспауына байланысты орталық органикалық сипаттағы экспрессивті сөйлеудің жүйелі дамымауы [1, 244 б.].

Моторлы алалиясы сөйлеу моторлы анализаторының орталық (кортикальды) бөлімінің бұзылуына байланысты туындайды. Бала біреудің сөзін уақтылы түсіне бастайды, бірақ өз сөзі дамымайды.

Сөйлеудің белгілі бір бұзылуының механизмі деп тілдік функционалды жүйенің құрылымы мен қызметінің бұзылуын түсіну керек. Механизмді әртүрлі аспектілерде қарастыруға болады.

Моторлы алалияның пайда болуы мен даму механизмін түсіндірудің бірнеше тәсілдерін В.А. Ковшиков үш топқа бөледі:

- сенсомоторлы;
- психологиялық;
- тілдік [2].

Сенсомоторлық тәсілді В.А. Ковшиков сөйлеудің дамымауын сенсомоторлық функциялардың патологиясымен (есту, моторлы агнозия, апраксия) байланыстырады [2, 27 б.].

Психологиялық көзқарас алалияның даму механизмін балада есте сақтау, зейін, ойлау процестері сынды психикалық функциялардың жеткіліксіз қалыптасуымен байланыстырады. Жоғары психикалық функциялардың жеткіліксіздігі және психикалық белсенділіктің төмендеуі сөйлеудің қалыптасуының өрескел бұзылуына әкелуі мүмкін.

Тілдік тәсіл сөйлеудің дамымауын тілдегі сөздерді қабылдау мен қалыптастыру процесінің қалыптаспауымен байланыстырады. Сонымен қатар, олар тілдік және тілдік емес механизмдер арасындағы қатынастардың ерекшелігін ескереді. Дәл осы тәсілде алалияға тән тілдік бұзылыстар түсіндіріледі.

Алалиясы бар балалар, ауызша сөйлеудің бұзылуына қарамастан, интонацияның негізгі түрлерін және олардың көптеген реңктерін сақтайды; ономотопеяның барлығын немесе көпшілігін дәл білдіреді; көбінесе олар өздігінен және ауызша сөйлеумен бірге мимика – ым-ишарат қолданады.

Зерттеу мақсаттарына сәйкес біз тілдік тәсілге көбірек сүйенеміз. Сонымен, моторлы алалия – бұл сөйлеу іс-әрекетіндегі символдық өрнектің жеке ауызша бұзылуы, өйткені алалиясы бар балаларда тек ауызша сөйлеу бұзылады.

Әр түрлі жас кезеңдеріндегі моторлы алалияның клиникасы мен динамикасы өзіндік сипаттамаларға ие. Бірақ мектепке дейінгі жаста моторлы алалияның тілдік және тілдік емес белгілері айқын көрінеді.

Қазіргі уақытта моторлы алалияның таралуы туралы сенімді статистика жоқ. Бұл әртүрлі авторлардың моторлы алалия тұжырымдамасына әртүрлі мазмұн енгізіп, оның шекараларын кеңінен анықтайтындығына байланысты түсіндіріледі. Дегенмен, моторлы алалия халықтың 0,1%-ында сақталған. Балалық шақта жиі кездескенімен, балалардың жасының ұлғаюына байланысты азаятындығын статистикалық мәліметтер дәлелдеп отыр.

Моторлы алалиямен мидың зақымдануын локализациялау жеткіліксіз зерттелген. ЭЭГ моторлы алалиясы бар көптеген балаларда клиникалық зерттеулер қозғалыс және сөйлеу моторикасының бұзылуының неврологиялық белгілерін анықтайды. Қазіргі клиникалық әдебиеттерде моторлы алалиядағы зақымдануды локализациялаудың екі көзқарасы басым:

- моторлы алалияға жергілікті емес, жойылған мидың диффузды зақымдануы тән. Бұл минималды зақымданулар екі жарты шарға да әсер етеді және екі жақты;

- мидың зақымдануының жергілікті сипаты бар балалардың ЭЭГ мидың биопотенциалдарының ерекшеліктерін анықтады, бұл орталық жүйке жүйесінің белсенділігінің төмендеуін және мидың кейбір аймақтарындағы толқындардың патологиялық сипатын көрсетеді [3].

Бұл жағдайда авторлар патологиялық көріністердің әртүрлі локализациясын көрсетеді. Мысалы, Дж.М. Глозман әр түрлі жарты шардың

уақытша және оксипитальды-париетальды аймақтарының зақымдалуын көрсетеді [4]. Моторлы алалиясы бар кейбір балаларда мидың уақытша және фронтальды аймақтарының зақымдануы біріктіріледі.

Моторлы алалия тілдің барлық ішкі синтаксистік, морфологиялық, лексикалық және фонематикалық жүйелерінің бұзылыстармен сипатталады. Аграмматизм, сөздерді орынды қолданудың бұзылуы, фонемаларды «таңдаудағы» қиындықтар және оларды ұстану тәртібін белгілеу, сөздердің буындық құрылымының бұзылуы моторлы алалияның типтік көріністері болып табылады. Сонымен қатар, алалиясы бар көпеген балалар неврологиялық және психопатологиялық бұзылыстарды көрсетеді. Балалардағы сөйлеу дамуының деңгейі сөйлеудің толық болмауынан тілдік ішкі жүйелердің жұмысындағы аздаған ауытқуларға дейін өзгеруі мүмкін.

Н.Н. Трауготт моторлы алаликтің сөйлеуін дамыту үш кезеңнен тұратынын айтады:

Бірінші кезең – бала бірнеше сөздерді айта алады, олардың бір бөлігі баланың қыңырлығынан дұрыс дыбысталмайды, мимика мен қимылдарды кеңінен қолданады. Кейбір мимикалық реакциялар мимикалық сөздер сияқты тұрақты мағынаға ие болады.

Екінші кезеңде – баланың қорында сөздер көп, бірақ бұл сөздер тым бұрмаланған болады. Көбінесе өзіндік құрылымы бар 2-3 сөзден тұратын шағын фраза пайда болады: сөздің бір бөлігі бет-әлпетіндегі мимикамен ауыстырылады, сөйлем толық аяқталмайды, грамматизм бар («Кәуса үп іш», «Бала бип айдад»). Сильдің бұл ерекшелігі моторлы алалиядан зардап шеккен баланың сөйлеу қабілеттерінен асып кететіндігімен түсіндіріледі: 11-13 жастағы баланың ойы екі-үш жасқа кіші, 7-8 жасардың сөздік қорына ие. Бұл кезеңде жалған сөздер жиі сақталады. Кейде баланың өзі ойлап тапқан және бірнеше жыл бойы қолданған сөздері (мама – мэм, нан – нэ-нэ). Сөздердің мағынасын жалпылау мүмкіндігі де басым. Мысалы, үп сөзі шыныаяқ, сусын, ішу дегенді білдіреді.

Тіл дамуының үшінші кезеңінде моторлы алалиясы бар балалардың сөздік қоры бай. Былдыр сөздер жойылып, бұрмаланулар азаяды. Аграмматизм реттеледі, сөйлеу тілінде көмекші сөздер пайда болады. Алайда, әлі де болса сөйлеуді толық игермейді. Балаға оқығаны немесе тәжірибесі туралы айтуды ұсынған жөн, өйткені ойларды дәйекті түрде тұжырымдаудың толық мүмкін еместігі айқын. Мұндай жағдайларда мимика қолданысқа еніп, аграмматизм пайда болады [5].

Г.Б. Ибатова моторлы алалиясы бар балалардың барлығында сөйлеудің осы кезеңдердін баса айтады. Кейбір жағдайларда бала ұзақ уақыт сөйлесіп жүреді де, содан кейін оның сөйлеуі тез дамып, көп ұзамай дұрысталады, басқаларында алғашқы сөздер ерте пайда болады, бірақ сөйлеу ұзақ уақыт бойы нашар және шектеулі болып қалады. Бірақ бәріне ортақ нәрсе: бірінші кезекте сөздік қордың

тапшылығы, аграмматизм, сөздердің бұрмалануы. Кейінірек сөздерді орынды қолдану, байланыстыра сөйлеудегі қиындықтар байқалады [6, 78 б.].

Осылайша, ғылыми еңбектерде «моторлы алалия» ұғымы мен оның механизмдеріне қатысты зерттеушілердің көзқарастарын талдай отырып, біз келесідей тұжырымдар жасаймыз:

Моторлы алалияда семантикалық және сенсомоторлық операциялардың салыстырмалы сақталуымен, баяндау процесінің тілдік операцияларының қалыптаспауына байланысты орталық органикалық сипаттағы экспрессивті сөйлеудің жүйелі дамымауы, әртүрлі дәрежеде неврологиялық бұзылыстар байқалады.

Моторлы алалияның механизмдері деп тілдік функционалды жүйенің құрылымы мен қызметінің бұзылуын түсіну керек. Моторлы алалияны түсіндірудің сенсомоторлы, психологиялық, тілдік тұжырымдамалары бар.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Өмірбекова Қ.Қ., Оразаева Г.С., Төлебиева Г.Н., Ибатова Г.Б. Логопедия. Оқулық: Жоғарғы педагогикалық оқу орындарының дефектология бөлімдерінің студенттеріне арналған оқулық (Қ.Қ. Өмірбекованың редакциясымен) – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 495 бет.
2. Ковшиков В.А. К вопросу о мышлении у детей с экспрессивной «моторной» алалией [Текст] // Логопатофизиология: учебное пособие для студентов / Под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. В.А. Ковшиков, Ю.А. Элькин. – М.: Владос, 2011. – 462 с.
3. Логопедия негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.К. Дүйсенбаев, М.Р. Балтымова.- Алматы: Отан, 2017.- 192б.
4. Глозман Ж.М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте [Текст] /Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболева - СПб.: Питер, 2008. - 80 с.
5. Трауготт, Н.Н. Хрестоматия по логопедии. [Текст] / Извлечения из текстов: Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: в 2 тт. Т. II / Под ред. Л.С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 245с.
6. Ибатова Г.Б. Дыбыстық талдау мен жинақтау дағдыларының бұзылуы салдарынан болған жазбаша сөйлеу тілінің бұзылысын түзету-логопедиялық жұмысы: әдістемелік нұсқау. -Алматы, 2015. -74 б.